

«MASNAVIYI MA'NAVIY»-YUKSAK TA'LIMIY-AXLOQIY XARAKTERDAGI ASAR

© O.Sh. Usmonova¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

KIRISH: ushbu maqolada hazrat Jaloliddin Rumiyning durdona asari hisoblanmish «Masnaviyi ma'naviy» asarining tuzilishi, tarkibi, o'ziga xos xususiyatlari, yozilish tarixi, unda ifodalangan g'oyalar va uning bugungi kundagi ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

MAQSAD: «Masnaviy-i Ma'naviy» – bu o'zining nafis va chuqur ma'nolari, axloqiy o'g'itlari, shuningdek, diniy va falsafiy qarashlari bilan ajralib turadigan, dunyoviy va ruhiy o'rgatishning o'ziga xos manbai hisoblanadi. Asar, asosan, insonning ichki dunyosini, uning yuksalishi va ma'rifatga erishish yo'lini tushuntiradi. Maqsad esa o'quvchilarga mas'uliyat, axloqiy qadriyatlar va iymonni shakllantirishdir. Bu asar insonning barcha his-tuyg'ulari, maqsadlari va azob-uqubatlari orqali o'z-o'zini anglash va ilmga erishishning eng mukammal yo'lini taqdim etadi.

MUHOKAZA VA NATIJALAR: axloqiy va ma'rifiy ahamiyat: "Masnaviy-i Ma'naviy" asarida axloqiy me'yorlar va ruhiy yuksalishga oid ko'plab hikmatlar mavjud. Bu hikmatlar, insonni yomonliklardan saqlanishga, yaxshi niyatda bo'lishga undaydi. Rumi, asar orqali, inson qalbini tozalash va ruhiy poklanishning muhimligini ta'kidlaydi.

Ilm va hikmat: asarda ilmga bo'lgan ehtiros, haqiqiy bilimning inson hayotidagi o'rni alohida ta'kidlanadi. Rumi ilmni faqat aqli yoki ma'lum bir sohadagi bilim sifatida emas, balki insonni haqqoniy yo'lga, o'zgacha bir nur sifatida tasvirlaydi.

Yuksalish va o'zini anglash: asarda insonning ichki dunyosiga qadam tashlab, o'zini anglash, ruhiy va axloqiy yuksalish yo'li ta'riflanadi. Bu jarayon, nafaqat ilmni o'rganish, balki qalbni tozalashdir.

Tashabbus va harakat: rumi asarda o'zgarish va taraqqiyot uchun faqat bilim emas, balki harakat va ixtiyor ham zarur ekanligini ko'rsatadi. Inson o'z hayotida o'zgarish qilish uchun ichki kuchi va irodasini yo'naltirishga majburdir.

XULOSA: «Masnaviy-i Ma'naviy» asari faqat ilmiy, balki axloqiy ta'limning ham ajoyib manbai sifatida yuksak ta'lim va ma'rifatga intilishning haqiqiy yo'lini ko'rsatadi. Asar insonni nafaqat bilimga, balki ruhiy poklanish, axloqiy yuksalish va haqiqiy baxtni izlashga undaydi. Rumi o'z asari orqali insonni o'zini va atrofidagi dunyoni yaxshilash uchun harakat qilishga undaydi.

Kalit so'zlar: «Masnaviyi ma'naviy», Rumi, didaktik asar, axloqiy tarbiya, pir, murshid, falsafiy g'oyalar, hikoyalar.

Iqtibos uchun: Usmonova O.Sh. "Masnaviyi ma'naviy"-yuksak ta'limiy-axloqiy xarakterdagi asar. // Inter education & global study. 2025. №4. B.264–272.

«МАСНАВИ МАНАВИИ»-ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНО-НРАВСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

© О.Ш. Усмонова¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются структура, состав, характеристики, история письма, идеи, выраженные в нем, и его значение сегодня, которое считается шедевром Хазрата Джалалуддина Руми.

ЦЕЛЬ: «Маснави манавии» — это произведение, которое выделяется своей тонкостью и глубиной смыслов, моральными наставлениями, а также религиозными и философскими взглядами. Это уникальный источник как мирского, так и духовного обучения. Произведение в основном объясняет внутренний мир человека, его возвышение и путь к обретению знаний. Цель произведения — формирование у читателей ответственности, моральных ценностей и веры. Это произведение представляет собой самый совершенный путь самопознания и достижения знаний через все переживания, цели и страдания человека.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Моральное и образовательное значение: в произведении «Маснави манавии» содержится множество мудростей, касающихся моральных норм и духовного возрождения. Эти мудрости побуждают человека воздерживаться от зла, стремиться к добрым намерениям. Руми в своём произведении подчеркивает важность очищения сердца и духовного возрождения. Знания и мудрость: в произведении особое внимание уделяется стремлению к знаниям и месту истинных знаний в жизни человека. Руми представляет знания не только как разумные или специфические знания в определённой области, но и как некое особое светило, которое ведёт человека по пути истины. Возвышение и самопознание: процесс самопознания, духовного и морального возрождения описан в произведении как путь, который включает не только изучение наук, но и очищение сердца. Инициатива и действие: Руми в своём произведении подчеркивает, что для изменения и прогресса важны не только знания, но и действия, и свобода воли. Человек должен направить свою внутреннюю силу и волю на изменения в своей жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: «Маснави манавии» является не только источником научных знаний, но и ценным источником морального обучения, показывающим настоящий путь к высокому образованию и просвещению. Это произведение побуждает человека стремиться не только к знаниям, но и к духовному очищению, моральному возвышению и поиску истинного счастья. Руми через своё произведение призывает человека к активным действиям по улучшению себя и окружающего мира.

Ключевые слова: «Маснави манавий», Руми, критическое мышление, дидактическая работа, нравственное воспитание, пир, муршид, философские идеи, рассказы.

Для цитирования: Усмонова О.Ш. «Masnaviyi ma'naviy»-произведение высшего учебно-нравственного характера. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 264–272.

«MASNAVIY MA'NAVIY» IS A WORK OF THE HIGHEST EDUCATIONAL AND MORAL CHARACTER

© Oydin Sh. Usmonova¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the structure, composition, unique features, history of writing, ideas expressed in it, and its significance today of Hazrat Jalaluddin Rumi's masterpiece, «Masnaviy Ma'naviy»

AIM: Masnavi Ma'navi is a work distinguished by its subtlety and depth of meaning, moral teachings, as well as religious and philosophical views. It is a unique source of both worldly and spiritual education. The work primarily explores the inner world of a person, their elevation, and the path to gaining knowledge. The goal of the work is to cultivate responsibility, moral values, and faith in its readers. This piece represents the most perfect path of self-discovery and the attainment of knowledge through all of a person's experiences, goals, and sufferings.

DISCUSSION AND RESULTS: Moral and educational value: in Masnavi Ma'navi, there is an abundance of wisdom concerning moral norms and spiritual revival. These teachings encourage a person to abstain from evil and strive for good intentions. Rumi emphasizes the importance of purifying the heart and spiritual renewal. Knowledge and wisdom: the work places special emphasis on the pursuit of knowledge and the role of true wisdom in a person's life. Rumi presents knowledge not only as rational or specialized information in a particular field, but as a kind of divine light that guides a person on the path of truth. Elevation and self-knowledge: the process of self-discovery and moral and spiritual revival is described as a journey that includes not only academic study but also the purification of the heart. Initiative and action: Rumi stresses that for transformation and progress, not only knowledge but also action and free will are essential. A person must direct their inner strength and willpower toward change in their life.

CONCLUSION: Masnavi Ma'navi is not only a source of scholarly knowledge but also a valuable guide to moral education, showing the true path to higher learning and enlightenment. This work inspires individuals to seek not only knowledge but also spiritual

cleansing, moral elevation, and the pursuit of true happiness. Through his work, Rumi calls upon individuals to take active steps to improve themselves and the world around them.

Keywords: «Masnaviy Ma'naviy», Rumi, critical thinking, didactic work, moral education, pir, murshid, philosophical ideas, stories.

For citation: Oydin Sh. Usmonova. (2025) '«Masnaviy ma'naviy» is a work of the highest educational and moral character', Inter education & global study, (4), pp. 264–272. (In Uzbek).

«Masnaviyi ma'naviy» asari-asr oshgan asarlar turkumiga kiruvchi, butun dunyoda o'z mavqeyini yo'qotmagan, mashhurlikda tengsiz bo'lgan asar hisoblanadi. Mavlono Jaloliddin Rumi qalamiga mansub ushbu asar olti tom, yigirma beshming yeti yuz baytdan iborat bo'lib, uning shogirdi Hisomuddin Chelebiy iltimosi va tashviqi bilan yozilgan. Asarning «Masnaviyi sharif», «Ikkinchi Qur'on», «Mavlaviya kitobi», «Ma'naviyat dengizi», «Tasavvuf qomusi» kabi boshqa nomlari ham mavjud bo'lib, asarning bunday nomlanishi albatta kitobxonlar tomonidan nomlanib, asarning mukammal tuzilishi, unda yo'g'rilgan ijtimoiy-falsafiy g'oyalarning ko'lami ham sabab bo'lsa ajabmas.

Asar yigirmadan ortiq tilga tarjima qilinib, butun Sharq-u G'arb kutubxonalarini egallamoqda. Hazrat Rumiyning aynan shu asari mislsiz shuhrat olib kelgan bo'lib, uning nomini butun dunyoga mashhur qili desam xato bo'lmaydi. Ushbu asarning turkiy (o'zbekcha) sharhini mutasavvuf shoirimiz Boborahim Mashrab tomonidan yaratilib uni «Mabdai nur» deya atagan. Istiqlol yillarida ya'ni 1995-yili Toshkentda nashr etilgan. Tarixnavis olimlarimizning ta'kidlashicha, asarda Rumiyning umri davomida ko'rgan-kechirganlari hikoya tariqasida bitilgan bo'lib, birinchi kirtob 4018 bayt, ikkinchi kitob 3810 bayt, uchinchi kitob 4811 bayt, to'rtinchi kitob 3855 bayt bo'lsa, beshinchi kitob 4240 bayt, va oxirgi oltinchi kitob esa, 4928 baytdan tashkil topgan. Mavloloning ushbu muhtaram asarining yozilishi tarixiga qisqacha to'xtalib o'taylik. «Masnaviy» Rumiyning jahon adabiyoti tarixida muhim ahamiyat kasb etadigan ulkan tasavvufiy asari hisoblanib, turli-tuman katta va kichik hikoyalarni o'z ichiga oladi.

Tasavvufiy asar hisoblansa-da unda ijtimoiy-falsafiy, axloqiy, ta'limiy va tarbiyaviy g'oyalarga duch kelamiz. Mufassal 14 yil mobaynida aziz murshidi (shogirdi) Hisomuddin Chelebiyning ko'magi va jonbozligida bitilgan. Abdurahmon Jomiy o'zining «Nafaxotul-uns» asarida «Masnaviy»ning yozilish tarixi va Chelebiyning ustozlari Rumiyni qilgan buyuk yordami haqida quyidagicha izoh beradi: «Shayx Salohiddin Ko'niyaviy» vafot etgach Mavlono o'z ustozlik muhabbatini va uning xalofatini (shogirdligini) Hisomud-din Chalabiyga naql ayladi. «Masnaviy» ning yozilishiga ham shogirdi sabab bo'ldi. Hakim Sanoiyning «Ilohiynoma», Fariduddin Attorning «Mantiqut-tayr» va shu xildagi asarlarga Rumiyning mayli kuchli ekanini bilgani uchun Chalabiy ustozlari Mavlono jiddiy turib tashviq qila boshladi. Bu asar yozilsa, kelajak avlodga qilingan eng yaxshi inoyat deb ta'kidlaydi, Chalabiy Mavlono qattiq turib ushbu asarni yozishini iltimos etaverdi. Bir kuni kuchli

istak va ilhom paytida hazrat zudlik ila yonidan qogoz chiqarib, Chelabiyga taqdim qildi. Unda o'n sakkiz baytlik «Naynoma» bitilgan edi: "Bish nav az nay chun hikoyat mekunad» satri bilan boshlanib, «Pas suxan kutoh boyad, vassalom» satri bilan tugagan «Naynoma» «Masnaviyi Sharif» ning ilk qismi edi. Shu yerda Jomiyning fikrini yana davom ettiramiz: «Va Mavlono shogirdi Chelabiyga, Siz farzandimiz bizga bu mav-zuni ayta boshlaganingizdan oldinroq bizga olami g'aybdan ishora bo'lgan edi va biz "Masnaviy"ni yozmoqqa boshlagan edik», debdi. Kech kirgandan tong otguncha ustodu shogird mijja qoqishmasdi Mavlono she'r aytar, Chelabiy yozar edi. Yozgan sahifalarini ovozini chiqarib o'qib, Mavlono isloh qilib, shu zaylda birinchi kitob yozib tugatiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, durdona asarning yozilishi Mavlono o'zi aytganidek, «olami g'aybdan ko'ngulga bul ma'no ilqo o'lmush erdi» Ya'ni shogirdining iltimosi bir trurtki bo'lgan bo'lsa ham yozilishi qismat bo'lib, Olloh tomonidan ko'ngliga slogan edi.

Demak, asarning o'n sakkiz baytlik boshlanish qismi Rumi ko'ngliga g'aybdan nasib etilgan ilohiy da'vatdir. Shu sababli ham asarni «Masnaviyi sharif» ham deyiladi. «Masnaviy»ni tushunish, tahlil qilish, o'rganish oson ish emas zero, asardagi hikoyalarni to'g'ri talqin qilish, o'rta tashlanayotgan masalaning tub mohiyatini aniqlash, mulohaza qilish kerak. Ta'bir joiz bo'lsa, asarni mutolaa qilish mobaynida hazrat bilan hamsuhbat, hamroz, hamfikir va hamnamo bo'lish asarni to'g'ri mushohada qilishni ta'minlaydi. Zotan, asardagi hikoyalarda zohiran boshqa ma'no aks etsa, botinan yana bir boshqa ma'no tasvirlanadi. Asarni tahlil qilar ekanmiz, uni chuqur tadqiq qilish uchun Rumi aytganidek:

Ko'zni yumgil, ko'zga aylansin ko'ngil
Ko'z bo'lur-mu haqni ko'rmas bo'lsa ul...

Qalb ko'zi bilan qaramoq, asarni butun vujud bilan, qalb bilan, ruhiyat bilan anglamoq lozim. Rumi hazratlarining dovrug'ini yeti jahonga tarqalishiga ayni shu asar sababchi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Nafaqat Sharq olamida balki, g'arbda ham «Masnaviy»ga qiziqish kundan-kunga ortsa ortyaptiki, biroq kamaygani yo'q. Nemis faylasufi Gegel «Men o'zimning dialektika haqidagi ta'limotimni Jaloliddin Rumiya suyanib yaratdim» deya ta'riflashi yuqori so'zimga yaqol dalil bo'ladi. Gyote, Lev Tolstoyning Mavlono haqidagi iliq fikrlasri ham tarix zarvaraqaqlariga muhrlanib qolgan. Jomiy esa hazrat Mavlono o'zgacha e'zozlaydi

Man chi go'yam vasfi on oliyjanob,
Nest payg'ambar, vale dorad kitob

Alisher Navoiy bobomiz esa, «Rumiyni ustozlarning buyuk ustoz» deya e'tirof beradi. O'zining «Majolis-un nafa'is asarida ham Jaloliddin Rumiya ehtirom ko'rsatib, Ishq kuychisi deya ataydi va uni o'ziga ustoz hisoblaydi. Mavlaviy buyukligining bir belgisi uning asarlari ham donishmand-u olimlar va ham oddiy odamlar orasida yaxshi tanilganidir. «Masnaviyi ma'naviy» o'sha davrdan bugungacha Firdavsiy «Shohnoma»si, Sa'diy asarlari, Hofiz devoni bilan bir qatorda sevib o'qilgan va o'qiladigan forsiy tildagi asar bo'lishidan tashqari, atrofida eng ko'p sharhlar yozilgan asar hamdir. Bu jihatdan hech qachon Sanoiyning «Hadiqa»si yo Attorning «Masnaviy»lari bilan taqqoslab bo'lmaydi. Bugungacha davom etib kelayotgan bu sharhnavislik Erondan tashqarida ham rivojlanib

ketgan. Mavlaviy va uning ijodi ko'p o'tmay bir qancha sharh kitoblarining yozilishiga sabab bo'ldi. Bu sharhnavislik bugungacha davom etib kelmoqda. Jumladan, Mavlaviyning katta o'g'li Sulton Valadning «Valadnoma» asari, Aflokiyning «Manoqib-ul-orifin» nomli asari, Mavlaviyning shogirdi Faridun Sipahsolorning risolasi bu mavzudagi eng qadimgi va mo'tabar manbalardan hisoblanadi. Mavlononing ushbu muhtasham asari o'zidan keyingi yana ko'plab shu kabi asarlarning vujudga kelishiga zamin yaratganligi bilan ham quvonarli holdir. Juda ko'plab mutasavvurlarning shoh asarlarining yaratilish tarixiga boqsak, «Masnaviy»ning turtki bo'lganligini ko'rishimiz mumkin.

Asarning mashhurligiga yana bir asosiy sabab shuki, undagi ifodalangan g'oyalar makon va zamon tanlamaydi. Mana necha asr o'tibdikim, asardagi tasvirlangan haq, haqiqat, adolat, insonparvarlik, ezgulik, sadoqat, kamtarlik, mehnatsevarlik, qanoatlilik, muloyimlik, mehmondo'stlik, zukkolik kabi ijobiy sifatlarning bashariyat uchun naqadar muhim ekanligi bugungi insoniyat ongi rivojlangan, taraqqiyotning cho'qisiga yetgan zamonaviy davrda ham o'zining ahamiyatini yo'qotgan emas.

Chunonchi, hikoyatlardagi qahramonlar orqali yovuzlik, manmanlik, soxtalik, adolatsizlik, xiyonat, xasislik, dilozorlik, qanoatsizlik kabi illatlar ajoyib shaklda tasvirlangan bo'lib, ularning inson va jamiyat uchun naqadar zararli ekanligi belgilab berilgan. Insoniyat paydo bo'libdikim, bir-biriga qarama-qarshi kuchlar ya'ni yaxshilik va yomonlik, vafo va xiyonat, yolg'on va chin, halol va harom, ezgulik va yovuzlik hanuzgacha o'zaro kurash olib boradi. «Kar kishining bemor ziyorati», «Baqqolning to'tisi», «Men-u sen», «Aqli tulki», «Cho'pon qissasi», «Azroildan qo'rqqan kishi», «Xolvachi bola» kabi hikoyalarda yuqoridagi masalalar bosh mavzu qilib olingan. Asarning o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri shundan iboratki, har bir qissalarda mavzuga mos Qur'oni Karim oyatlaridan keltiriladi, shu sababli ikkinchi Qur'on deya nomlangan bo'lsa ajabmas. Hadisi sharifdan keltirilgan namunalar qissalarga o'zgacha jilo beradi va kitobxon tushunishi uchun oson bo'ladi. Mavloni Imom al-Buxoriy, Termiziy, Zamaxshariy kabi muhaddislarning asarlariga murojaat qiladi.

Ba'zi hikoyalarda payg'ambarimiz Muhammad sollallohi alayhi vassalam hazratlari, sahobalardan Umar, Usmon, Abubakr, Ali roziyallohu anhularning xislatlari, hayotlarida yuz bergan voqeotlar keltiriladi. Tarixchi va filologlarning ta'kidlashicha sahobalar ijodiy qahramon qilib olinib, ba'zi voqealar mavloni tomonidan ijod mahsuli bo'lib, sahobalarning hayotida yuz bermagan, ammo kitobxonga zavq berish, ularni sharaflash maqsadida ham ulug' insonlarning ismlari keltirilgan degan qarashlar ham mavjud. Hikoyalar mantiqiy davom sifatida boshqa hikoyalarni ham o'z ichiga oladi.

Ba'zi qissalardan hissa chiqarish uchun o'quvchi bir necha hikoyatni boshidan qayta o'qishiga to'g'ri keladi. Ba'zisini esa ikki misra masnaviy ma'nosini ochib beradi, tahlilga hojat qolmaydi, bu ham asarning naqadar mukammal yozilganligidan dalolat beradi. «Masnaviy»da jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy hodisalar, muammolar metafora usulida (hayvonlar obrazida insonlar o'rtasidagi masalalar tasvirlanadi) yoritib beriladi. Ayiq, tulki, bo'ri, to'ti, lochin, quyon, tuya obrazida insonlar o'rtasidagi nizolar, kelishmovchiliklar badiiy tarzda ifodalanib, ularning yechimi ham ko'rsatib berilishi tahsinga sazovordir. Bugun

Turkiya, Eron, Birlashgan arab amirliklari, Malayziya, Indoneziya kabi mamlakatlarida maktab darsliklarida ushbu asardan unumli foydalaniladi. Misol tariqasida Turkiyada «Din kulturu ve ahlak belgesi» darsligida Rumiyning asarlari ayniqsa «Masnaviy»si va undagi hikoyatlar keltirilib o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi shakllanishiga puxta ahamiyat beriladi. Uyg'a vazifa qilib hikoyalarning tahlili, uni bugungi kundagi ahamiyati, hikoyadan tushunish kerak bo'lgan g'oyalari beriladi.

O'zbekistonda ham tarbiya fani darsliklarida yuqoridagi usuldan foydalanilsa, yosh avlodning kelajakda barkamol bo'lishida yetakchi o'rin egallaydi. Hazrat Rumiyning ilmiy merosini o'rganish va tadqiq qilishda Turkiya, Tojikiston, Eron kabi mamlakatlar yetakchilik qilishmoqda. Asarni nafaqat tasavvufiy jihatdan tadqiq qilish mumkin, balki falsafiy, filologik, diniy, pedagogik, psixologik nuqtayi nazaridan ham o'rganish mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki «Masnaviyi Sharif» keng qamrovli asardir. Tarixchi olimlar o'sha davrdagi ijtimoiy-siyosiy tuzum, davlatlarning iqtisodiy ahvolini tahlil qilsa, filologlar asarning qurilishi, mazmuni va mohiyati, qo'llanilgan frazalarni, madaniyatshunoslar asarda tasvirlangan ijtimoiy-madaniy hayot, kishilarning kundalik tarzi, urf-odat va an'analarni, pedagoglar esda asarda keltirilgan tarbiyaviy ahamiyatga molik g'oyalarni tadqiqot sifatida o'rganishmoqda.

Bu borada ham Eron, Tojikiston, Turkiya, O'zbekiston olimlari yetakchilikni qo'ldan boy bermay kelayotganligi quvonarli hol. Til mushtarakligi nuqtayi nazaridan eronlik olimlar uchun Mavlononi tushunish va anglash mushkul bo'lmaganligi sababli, uning hayoti va ijodi haqida hammadan ko'proq tadqiqot ishlarini amalga oshirganliklarini tabiiy hol deya tushunish lozim. Allomaning hayoti va ijodiga qiziqish nafaqat Sharq balki G'arbda ham keng tarqalmoqda. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, milodiy XIX asrning o'rtalarida Jozef Fon Hammer Burgstal asarning tanlangan qismlarini nemis tiliga tarjima qilib «Sharq durdonalari»da chop ettirib mavlaviyni G'arpga tanishtirdi. Ma'lumot tarzida aytish mumkinki, «Sharq durdonalari» sharqshunoslikka oid ilk jurnal bo'lib, har bir qismi mushtariylar tarafidan katta qiziqish va hayajon bilan kutib olingan o'z davrining qiymatli jurnallaridan biri bo'lib hisoblangan.

Fon Hammer fors adabiyoti tarixi sohasida birinchi mukammal asar- «Eron adabiyoti tarixi»ni yaratib unda Rumiyning haqida mufassal so'z yuritadi. Taniqli olim Fredrich Rukert asardagi g'oyalari va muallif mashrabini yoritib beruvchi jami qirqta g'azalni tarjima qilib «G'azaliyot» nomi bilan chop ettiradi. Mavlononi tarannum etuvchi ushbu kitob o'sha davrdan boshlab olmoniyaliklarning e'tiborini qozonadi va katta shuhratga ega bo'ladi. Gegel ham ayni shu kitob orqali o'zining ta'biri bilan aytganda «Oliy Rumiyning» bilan tanishadi va keyinchalik zamonasining olimlari bilan dialektika nazariyasi va hazrat Rumiyning qarashlarini taqqoslab, umumiy o'xshashlik bor bo'lib ular orasida farq yo'qligini aniqlaydi. «Dialektika nazariyasini men yaratdim desam, Oliy Rumiyning bir necha davr oldin yaratib unga «Masnaviy» deya nom bergan ekan» deya e'tirof etishi ham Jaloliddin Rumiyning qanchalik daho, buyuk qalb egasi, botiniy va zohiriy ilmlar egasi bo'lganligidan darak beradi. Gegelning ushbu so'zlari butun Yevropadagi mutaxassislar, din arboblari, adabiyotshunoslar, olim-u ulamolar e'tiborini tortdi. G'arblik taniqli mavlaviyshunos

Nikelson «Devoni Shams» nomi ostida kichik saylanma asarini 1898-yilda nashrdan chiqardi va butun umrini «Masnaviy»ni tahlillash, tarjima qilish, tashihlash, sharxlashga bag'ishladi. Uning bu boradagi ko'p yillik ilmiy izlanishlari, tartibli va ravon sharhlari hanuzgacha «Masnaviy»ning eng yaxshi va ishonchli tashihu sharxlaridan biri bo'lib kelmoqda. Rukert va Hammerning Germaniyada boshlagan ishlari bugungi kungacha davom etib kelmoqda.

Masalan, Helmut Ritterning Nikelson tahriri ostidagi nashr etilgan ilmiy-tadqiqot ishlari Mavlaviyning boy merosini anglashga katta yordam beradi. Arberri esa «Masnaviy»ni tarjima qilib, she'rlarini bir necha to'plam holiga keltirib nashr ettirdi. Klemen Huar ushbu asarni fransuz tiliga o'girib o'z xalqiga Rumiylar nomini tanitdi. Massinon Rumiylar haqidagi fikr-mulohazalarini «Halloj» nomli kitobida batafsil keltirib o'tdi. Mavlaviyning ijodiga qiziqish G'arbda keskin tus oldi, sharqshunoslar uning asarlarini tarjima va sharhlash bilan birga ma'naviy-ma'rifiy idealarini yoritib beradigan bir qancha asarlar, maqolalar, to'plamlar yozishgan.

Unda hazratning asarlarini yozilish uslubi, she'riyatining tili, vazn kabi masalalarni tadqiq etishga ham urinib ko'rganlar. Anna Mariya Shimmening «shams shavkati» nomli kitobi, Karsitu Ferbervagelning «Navro'z va raqs» nomli adabiy saylanmasi, Shidadning «Islom ta'limotida komil inson masalasi» kabi asarlari yuqoridagi so'zimizning isbotidir. Bundan bir necha yil avval Amerikada «Masnaviyi sharif» ning saylanma matni ikki yuz ellik ming nusxada ingliz tilida chop etildi.

Bu kitob so'nggi yillarda chop etilgan va eng katta adadda nashr etilib sotuvga chiqqan kitoblari bilan Amerikada ham «Masnaviy»ga qiziqish qanchalar yuksak ekanligini ko'rsatadi. Jaloliddin Rumiylarning hayoti va ijodi, uning asarlariga yozilgan sharhlar, «Masnaviyi ma'naviy» asarining tahlillari xususida eng ko'p ishlagan eronlik tadqiqotchi olimlar haqida gap ketganda bevosita Abdulkarim Suro'sh, Badiuzzamon Furo'zonfar, Shafi Kadkaniy, Iste'lomiy, Abdulhusayn Zarrinko'b, Ali Dashtiy, Jalol Humoiy, Taqiy Purnomdoriyon va yana boshqa o'nlab olimlarni eslatib o'tish lozimdir. Rumiylarni anglashda O'zbekistonlik mavlaviyshunoslardan Najmiddin komilov, Jamol Kamol, Asqar Hikmat, Homidjon Homidiy kabi ustozlarning xizmati kattadir. Jaloliddin Rumiylarning «Masnaviyi ma'naviy» asari asrdan-asrga o'tib kelayotgan, butun dunyo ziyolilari katta qiziqish bilan mutolaa qilayotgan, o'rganayotgan yuksak ta'limiy-tarbiyaviy ahamiyatga molik bo'lgan asar desak mubolag'a bo'lmaydi.

Mana necha asr o'tgan bo'lsa-da unda tarannum etilgan fikrlar, keltirilgan ibratli voqealar, tarixiy shaxslar haqidagi rivoyatlar haligacha o'zining qiymatini va qimmatini yo'qotgan emas. Shu sababli ham ushbu asar butun dunyo nigohidadir. Asarni chuqur tahlil qilish, har taraflama o'rganish, unda keltirilgan qissalardan hissa chiqarish kitobxondan katta mehnat, kuch va kerak bo'lsa zakovat ham talab qiladi. «Masnaviyi ma'naviy» o'tmishdan sado beruvchi, botiniy va zohiriy qarashlarni o'zida mujassam etuvchi, o'lmas g'oyalarni kuylovchi kuchli falsafiy, tasavvufiy, didaktik asardir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Rumiyl Jaloliddin. Masnaviyi ma'naviy. – T. 2010. – (695) bet
2. Jaloliddin Rumiyl. Ichindagi ichindadir. -T.: Kamolat, 2018
3. Pedagogika nazariyasi va tarixi. darslik/ G. V. Izbullayeva – Buxoro: «Sadriddin Salim Buxoriy» Durдона, 2023.-2024b
4. «Masnaviyi ma'naviy»dan hikoyalar, masallar, hikmatlar/ G. V. Izbullayeva– Toshkent. «Navro`z» nashriyoti, 2015
5. Jaloliddin Rumiyl. Ma'naviy masnaviy. 1-jild, 1-kitob & Najmiddin Komilov. Rumiyni anglash ishtiyog.
6. Jaloliddin Rumiyl. Hikoyathoi xalqi «Masnaviy» Dushanbe, 1963.- B.12-13.
7. Orif Usmon. Jaloliddin Rumiyl. Muloqot //1997. № 6.-B.39.
8. Sattoriy H. Rumiyl o'tgan yo'l.-Jahon adabiyoti // 2007. №10.-B.145.
9. Rumiyl Jaloliddin. Ichindagi ichindadir. Falsafiy-ma'rifiy nashr /Ulug'bek Hamdam tarj. – T.: Yangi asr avlodi, 2003. – 200 b.
10. Fish Radiyah. Jaloliddin Rumiyl. Tarixiy biografik roman /Ruschadan Ж.Камол tarj. – T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1986. – 272b.
11. Izbullayeva G.V. Jaloliddin Rumiyl asarlarida yuksak ma'naviyatli shaxs tarbiyasi / Mas'ul muharrir S.S.Bulatov. – Toshkent: Fan, 2015. – 208 b.
12. Rumiyl Jaloliddin. Ma'naviy masnaviy. Kulliyot J.1. K.2. /(Tarjima sharhi bilan. Tarjimon Asqar Mahkam. Mas'ul muharrir H. Хомидий.) – T.: «Yangi asr avlodi», 2007.–274 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Usmonova Oydin Sherali qizi**, tayanch doktorant, [Усмонова Ойдин Шерали кизи, базовый докторант], [Oydin Sh. Usmonova, foundation doctoral student]; manzil: O'zbekiston, Buxoro sh., Pridastgir ko'chasi [адрес: Узбекистан, ул.Придастгир, г. Бухара], [address: Uzbekistan, Pridastgir st., Bukhara city]